

СЕКЦИЯ 11. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5651095>

УДК 665.61

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЕ

Р.Х.М. Касем,

магистрант, напр. "Нефтегазовое дело ", профиль спец.
«Инновационные технологии в системах транспорта и хранения
углеводородного сырья»

А.Н. Гульков,

научный руководитель,
д.т.н., проф.,

Дальневосточный федеральный университет

Аннотация: Нефть на Ближнем Востоке была обнаружена в начале двадцатого века именно в 1908 году в Иране. В том времени нефть на Ближнем Востоке не имеет большое значение как в настоящее время, потому что транспортировка нефти из Северной и Южной Америки в Европу была дешевле, быстрее и безопаснее особенно во время Второй мировой войны.

Большие количества добычи нефти на Ближнем Востоке сосредоточат в регионе Персидского залива, который производит 27 % объема мировой добычи нефти. Регион Ближнего Востока содержит более 65 % мировых запасов нефти и 29,1 % мировых запасов природного газа и сосредоточат также в основном в Персидском заливе.

В этой статье были приведены нефтегазовые трубопроводы в странах Ближнего Востока и перспективы их развитие, а также были приведены некоторые будущих проектов развития этих проводов, которые реализованы или будут реализованы. А также были рассмотрены трансграничные трубопроводы, соединяющие страны Ближнего Востока между собой и другими.

Ключевые слова: нефть, газ, нефтегазовые трубопроводы, Ближний Восток

Страны Ближнего Востока в значительной степени зависят от нефтегазовых трубопроводов и имеют более сложную и обширную систему трубопровода, чем в странах Северной Африки [1]. В-первых, этот регион содержит большие количества углеводороды. Во-вторых, в нескольких странах существуют возможность выбирать несколько путей транспорта нефти и газа: Персидский залив, Средиземное море, Красное море или трубопроводы в соседние страны [2-12].

Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия имеет трубопроводную систему с длиной более 17 тысяч. км. Несколько нефтепроводов расположены по западному экспортному маршруту – к портам на побережье Красного моря, а также на север Ирака [3]. Кроме того, трубопроводы проложены до крупных нефтеперерабатывающих заводов страны. С другой стороны есть трубопровод Восток-Запад с длиной 1170 км. Его мощность составляет 5 млн барр/день. Оператором этого трубопровода является Saudi Aramco [4, 14]. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1984 году.

Иракский нефтепровод через Саудовскую Аравию (IPSA) был предназначен для транспортировки нефти от Ирака через Саудовскую Аравию в порт на Красном море. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1987 году, диаметр труб варьируется от 1200 мм до 1400 мм [5].

Ирак.

Самый старый проект строительства трубопровода на Ближнем Востоке было обнаружен в севере Ирака в 1927 году. Главный национальный и стратегический нефтепровод является трубопроводом от месторождений Киркука до Персидского залива [6, 7]. Трубопровод проходит через столицу Ирака (Багдад) и может эксплуатироваться в обратном направлении [12]. Есть два трубопровода между Ираком и Турцией, один находится под контролем центрального правительства в Ираке, второй построен правительством Курдистана для экспорта нефти в Турцию. Объем экспорта этому трубопроводу достиг 602 тыс. барр / ден. [7, 8].

В последние 2-3 года экспорт Курдской нефти в Турции снизился на 30 % из за взрыва трубы на турецкой территории [12].

Иран.

В настоящее время идет строительство газопровода Иран-Пакистан, который может быть продлен до Китая [8-12]. Ранее были планы продлить его в Индию, но из-за политических разногласий и опасений по поводу безопасности, проект был заморожен. Трубопровод диаметром 1000 мм а его протяженность около 900 км и планируется поставлять газ в Пакистан в размере 21 миллионов кубических метров в сутках. [12] Также есть проект газопровод Иран-Оман, где уже подписано соглашение о строительстве этого трубопровода между двумя странами с длиной 400 км, для поставок газа в объеме 28 миллионов кубических метров в сутках в течение 15 лет [142].

Йемен.

В Йемене функционирует всего три трубопровода из центральной части страны в южные и западные порты. Существует также трубопровод, который поставляет газ на терминал СПГ Балхаф, который находится на юго-востоке страны [9].

На протяжении многих лет были подписаны планы по строительству нефтепровода между Саудовской Аравией и Йеменом, однако планы пока не реализованы [7].

Египет и восточное средиземноморье.

Что касается межгосударственных трубопроводов, Египет связан с Иорданией, Сирией, Ливаном и Израилем через единый экспортный трубопровод "Арабский трубопровод", который проходит из Египта до этих странах [10].

Отношения между Египтом и ЕС не настолько развиты в нефтегазовой сфере из-за многих причин, один из них невозможность построить трубопроводы в Греции или Турции из-за больших глубин Средиземного моря [8-12].

Есть данные о том, что в мае 2015 г, Египет подписал с Израилем контракт на поставку газа, сумма контракта составляет около 1,2 \$ млрд. а объем поставок составляет 7 млрд. кубических метров в год [13].

Транзитные страны.

Действительно, Турция занимает уникальное положение в регионе. Турция получает углеводороды из России (газопровод "Голубая линия"), Азербайджана (нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, параллельный – газопровод Южный Кавказ Баку-Тбилиси-Эрзурум), Ирака (Ирак-Турция, курдская Киркук-Джейхан) и Ирана (газопровод Тебриз-Анака) [7].

Теперь есть реализация расширения проекта "Южный коридор", который включает в себя расширение Южнокавказского газопровода и TANAP (Транс-Анатолийский газопровод). Первый поток газа должен пойти через него в 2018 году [8]. И тогда он будет связан с TAP газопроводом (Трансадриатический трубопровод), который приходит через Грецию, Албанию в Италию. Планируемая мощность TANAP 16 миллиардов кубических метров в год, TAP – 10-20 миллиардов кубометров в год. Основным акционером в первом проекте является Азербайджанская национальная компания ГНКАР, во втором – ГНКАР и британская BP с норвежской Statoil [12].

"Турецкой поток" – международный проект газопровода, который планировалось проложить по дну Чёрного моря из Анапского района в Турцию. Он включал в себя четыре газопровода [12].

Первый трубопровод для внутреннего использования Турции, стоимость его составляет около 4.860 млрд. \$. Остальные три для экспорта в Европу. Мощность каждого потока должна была достигнуть 15,75 млрд. кубических метров [11].

Через Турцию проходит трубопровод Набакку, который проложен из Туркменистана и Азербайджана в Турцию, а затем в страны Европы (Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия, Германия). Его мощность должна составить около 30 млрд. кубических метров в год [7].

Selected Oil and Gas Pipeline Infrastructure in the Middle East

Рисунок 1 – Карта распределения нефтегазовых трубопроводов и НПЗ в нескольких странах Ближнего востока

Таблица 1 – Основные трубопроводы на Ближнем востоке
 Источник: Southfront.org

Иран						
№	Наименование Проекта	Начальная точка	Конечная точка	Диаметр в (дюймах)	Длина км	Мощность 1000 б / д
1	-	Гечсаран месторождение	Харк Остров	12-42	64	-
2	-	Ахуаз	Харк Остров	16-20	235	-
3	-	Исфахан	Тегеран	18	366	-
4	Иранский газ магистраль [IGAT 1]	Ахуаз	Астара	10-40-42	1120	-
5	-	Табриз	Урмия	8-10	280	100
6	-	Асфahan	Тегеран	14-16	650	-
Ирак						
1	-	Бейджи	Дурах	12	315	
2	Иракская стратегическая линия	Хадейса	Аль бакр порт	42	651	800
3	-	Ханех месторождение	Дурах	12	130	-
4	-	Киркук	Басра	8	582	-
Израиль						
1	Tipline	Ашкелон	Хайфа	-	-	-
Иордания						
1	Арабский газопровод (AGP)	Акаба	Рехаб	36	395	-
Кувейт						
1	-	Раудатайн	Аль ахмади	30×2	91	-
2	-	Вафра	Абдуллах порт	10-24	53	-
3	-	Вафра	Сауд порт	10-16-18	35	-

Таблица 2 – Основные трубопроводы на Ближнем востоке *

Оман						
№	Наименование Проекта	Начальная точка	Конечная точка	Диаметр в дюймах	Длина км	Мощность 1000 б / д
1	Главный нефтепровод	Фахуд месторождени	Аль фаль порт	42	20	770
2	Южная Оманская линия	Мармул месторождени	Карм аллам	20	445	70
3	-	Мускат	Сухар	-	227	-
Катар						
1	-	Фахалел	Умм-Саид	16	78	-
2	-	Майдан махазм	Умм-Саид	12	96	-
3	-	Северное месторождение	Умм-Саид	-	-	-
Саудовская Аравия						
1	Petroline	Абкейк месторождени	Янбу	48-56	1260	4800
2	Иракский линия Фаза2[PS2]	IPSA1 (Petroline PS3)	Янбу	56	740	1700
3	-	Хурайс месторождение	Рияд	-	139	-
4	СПГ линия	Абкейк месторождени	Янбу	20-30	1168	430
Сирия						
1	Генеральная нефтяная линия [[GPOL	Кариакот	Тартус	18- 28	663	250
2	-	Аль таеим	T2	30	92	100
ОАЭ						
1	Нижний Закум месторождение	Дас остров	30	90	-	-
2	Хабашан месторождение	Фуджейра	-	-	350	-
3	-	Баб	Умм аль нар	40-30	130	-
4	-	Салех месторождение	Рас-Аль- Хайма	-	--	-
5	-	Умм аль нар	Аль айн	12	166	-

Таблица 3 – Трансграничные трубопроводы на Ближнем востоке *

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ						
№	Наименование Проекта	Начальная точка	Конечная точка	Диаметр в (дюймах)	Длина км	Мощность 1000 б/д
Иран –Индия						
1	-	Бандар Абасс	Фазилка	-	-	-
Ирак -Сирия						
1	Банайс линия	Хадиса	Банайс	12-16	890	1600
Ирак –Кувейт						
1	-	Румайла	Город Кувейт	170	-	-
Ирак – Израиль						
1	Хайфа линии	Хадиса	Хайфа	100	-	-
Ирак- Турция						
1	Дёртьёл линия	Киркук	Дёртьёл	40	1040	1500
Ирак - Саудовская Аравия						
1	Иракская линия Этап 1	Зубайр	Янбу	56	626	500
Кувейт - Саудовская Аравия						
1	-	Хут месторождение	Рас аль хафжи	24	30	-
Катар-Оман						
1	Дельфин газовый проект	Рас лаффан	Сухар	-	1230	-
Саудовская Аравия- Ливан						
1	Трансаравийски й нефтепровод	Дахран	Сидон	30-32	1200	500

*Источники:

U.S Department of Energy, EIA, Country Analysis Brief, August 6, 2015.

BP Statistical Review of World Energy, June 2016.

Official Website of Saudi Aramco, URL:
<http://www.saudiaramco.com>.

Список литературы

- [1] U.S Department of Energy, EIA, Country Analysis Brief, August 6, 2015.
- [2] Official Website of Saudi Aramco, URL: <http://www.saudiaramco.com>. (дата обращения: 15.10.2021).
- [3] Al-Ghamdi I. Saudi Arabia manufactured pipes to transport and discovery of petroleum and gas in line with the strategic objectives of industrial. / I. Al-Ghamdi. // Al-Riyadh newspaper. – 2008. No14464.
- [4] BP Statistical Review of World Energy. – 2016.
- [5] Aljazeera Newspaper, “Sea routes for oil and gas in the Middle East and alternative paths”. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/3/27/%A7%>. (дата обращения: 15.10.2021).
- [6] Al-Wast newspaper, Number 4063 – Tuesday, 22 October 2013.
- [7] Clancy S. Pipeline projects in the Middle East // Pipelines International. 2010.
- [8] Daniel Fineren and Humeyra Pamuk / Middle East oil, gas shipping risks, alternative routes. – 2013.
- [9] YemenLNG. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.yemenlng.com/ws/ar/go.aspx?c=proj_upstream.
- [10] Official Website of Suemd. [Электронный ресурс]. – URL: www.suemd.com. (дата обращения: 15.10.2021).
- [11] Official Website of Gazprom [Электронный ресурс]. – URL: www.gazprom.ru. (дата обращения: 15.10.2021).
- [12] Rodrigue J. P. International oil transportation // The Geography of Transportation. – 2013.
- [13] Saleem H. Ali, The Role of Pipelines in Regional Cooperation, №-2, July 2010, Doha, Qatar.
- [14] Oil and gas pipelines of the Middle East. [Электронные ресурсы]. – URL: http://www.theodora.com/pipelines/middle_east_oil_gas_products_pipeline_s_map.htm. (дата обращения: 15.10.2021).

© *Р.Х.М. Касем, 2021*